

Ijodiy o'qitish, ijodkorlikka o'rgatish, ijodiy o'rganish

Botirova Shoxidaxon Odiljonovna
Andijon Davlat Pedagogika Instituti
Tasviriy san'at fan o'qituvchisi
Email: Shokhidakhonbotirova1977@gmail.com

Annotatsiya: Badiiy ijod muammosi eng chuqur muammolardan biri bo'lib, u ijodkorning badiiy ijodi bilan bog'liq yuzaga kelgan xatti-harakatlari bilan bog'liq bo'lib, ular eng muhim san'at masalalarini ham ifodalaydi, chunki ijodiy yangilik o'ziga xoslik bilan bog'liq bo'lib, daho uning buyukligini ochib beradi. Badiiy ijod esa badiiy didni tovush asosida o'rganishga kirishish bo'lib, u ijodkor va qabul qiluvchi o'rtasidagi munosabatlar markazida bo'lgan badiiy didning harakat yoki ijodiy ifoda old shartini o'rganadi. Ijodkorlik muammosi bo'yicha tadqiqotlar turlicha bo'lgan; ketma-ket ijodkorlarning qarashlarini kuzatib boradigan tarixiy tadqiqotlar, ularning namoyon bo'lishida faqat badiiy ijod sifatida tavsiflovchi tadqiqotlar, ijodiy jarayonlarni tasniflashga qaratilgan taksonomik tadqiqotlar va falsafiy usul bilan nazariy yoki amaliy nazariya darajasiga erishishga intilayotgan talqiniy tadqiqotlar. Tadqiqot badiiy ijod nazariyalarining analitik tadqiqi bilan shug'ullanadi, ular quyidagilardan iborat: ilhom yoki daho, aqliy, ijtimoiy va psixologiya, ijodkorlik ijtimoiy voqelik va shart-sharoitlar, urf-odatlar va meros va ilhom bilan bog'liq an'analar mahsulidan boshqa narsa emasligini tasdiqlash uchun. ijtimoiy va psixologik sharoitlar dahosi.

Kalit so'zlar: tadqiqot, kreativlik, san'at, talabalar.

Annotation: The problem of artistic creativity is one of the deeper problems, which are related to acts underlying the artist, emerged about his artistic work, they also represent the most important art issues, as the creative innovation is about originality reflect the genius reveal his greatness, and artistic creation is an introduction to the study of artistic taste on the basis of sound, which is the study of the act or creative expression precondition of artistic taste, which is the focus of the relationship between the creator and the receiver. Studies on the problem of creativity have varied between; historical studies that tracks the views of successive artists, descriptive studies only as artistic creativity in their manifestations, taxonomic studies that focus on the classification of creative processes, and interpretative studies that are trying

to reach the level of theory by Philosophical Method the theoretical or practical and demo approach. Research deals with an analytical study of the theories of artistic creation, which include: inspiration or genius, mental, social, and psychology, to confirm that creativity is nothing but a product of social reality and conditions, customs and heritage and traditions associated with inspiration and genius of social and psychological conditions.

Keywords: research, creativity, art, students.

Аннотация: Проблема художественного творчества является одной из глубинных проблем, которые связаны с действиями, лежащими в основе деятельности художника, возникающими по поводу его художественного творчества, они же представляют собой важнейшие художественные вопросы, так как творческое новаторство заключается в том, чтобы оригинально отразить гениальность, раскрыть его величие, а художественное творчество — это введение в изучение художественного вкуса на основе звука, которое представляет собой изучение акта или творческого выражения, предпосылки художественного вкуса, который находится в центре отношений между творцом и получателем. Исследования проблемы творчества варьировались между; исторические исследования, которые отслеживают взгляды сменявшихся друг друга художников, описательные исследования только как художественное творчество в его проявлениях, таксономические исследования, которые сосредоточены на классификации творческих процессов, и интерпретационные исследования, которые пытаются достичь уровня теории философским методом, теоретическим или практическим. и демонстрационный подход. Исследования посвящены аналитическому изучению теорий художественного творчества, которые включают в себя: вдохновение или гениальность, ментальную, социальную и психологию, чтобы подтвердить, что творчество есть не что иное, как продукт социальной реальности и условий, обычаев и наследия и традиций, связанных с вдохновением. и гениальность социальных и психологических условий.

Ключевые слова: исследование, творчество, искусство, студенты.

Bugun biz ta'lim sohasida ko'plab innovatsiyalar va loyihalar bilan kurashmoqdamiz. Ulardan ba'zilar ijobiy ta'sir ko'rsatadi, ba'zilar esa yo'q. Shuningdek, tasviriy san'at ta'limi bugungi kunda juda ko'p muammolarni hal qilish uchun juda qiyin. Ijodkorlikni rivojlantirishning ahamiyati ta'lim jarayonida hal qilinishi kerak bo'lgan muammolardan biridir. O'qituvchilar va ta'lim va o'qitish va

o'qitish jarayonida tegishli o'qitish strategiyalari, usullari va faoliyatidan foydalanish, umuman olganda, o'quvchilarning ijodkorligini, shuningdek, tasviriy san'at ijodkorligini oshiradigan narsalar sifatida qaraladi. Bir nechta tadqiqotchilar ijodiy o'qitish, ijodkorlikka o'rgatish, ijodiy o'rganish atamalarini aniqlaydilar, ularning kontrastini tushuntiradilar. , ularga ko'ra: Ijodiy ta'lim o'qituvchilarga va ularning ijodiga e'tibor beradi (Jeffrey va Vuds, 2003; Woods va Jeffrey, 1996). Ijodkorlikka o'rgatishda asosiy e'tibor bolaga va ularning ijodiga qaratilgan. (Jeffrey va Craft, 2004; Jeffrey va Vuds, 2003). Ijodkorlikka o'rgatish o'quvchilarni qamrab oladi. (Jeffrey va Craft, 2004) "O'quvchilarni inklyuziv pedagogika bolaga ko'p tanlov va nimani va qanday o'rganilishi ustidan katta nazoratni berishni o'z ichiga oladi. Bu mohiyatan o'quvchiga qaratilgan" (Jeffrey va Craft, 2004). Kraftga ko'ra: "Ijodkorlikka o'rgatish barcha yaxshi o'qitishning asosiy komponenti sifatida qaraladi, lekin bu bolalar o'z ijodiy salohiyatini o'rganishi yoki rivojlantirishiga kafolat bermaydi. Ijodkorlikka o'rgatishga ijodiy o'qitishsiz erishib bo'lmaydi, lekin u barcha bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish orqali bir qadam oldinga boradi". O'qitish va o'qitish jarayonida doimo javobni talab qiladigan savollar va hal qilinishi kerak bo'lgan muammolar bo'ladi. Ijodkorlikni rivojlantirish va o'qituvchi sifatida qanday qilib ko'proq ijodkor bo'lish va o'quvchilarning ijodkorligini qanday oshirish bu savol va muammolardan biridir.¹

Kosta (1999) ma'lumotlariga ko'ra, jamoatchilik bu raqamlar talabani o'rganishi to'g'risida aniq ma'lumot bo'lishini kutishga majburlangan. Perrone (1991) ta'kidlaganidek, "Bizda o'quv dasturi ishchi varaqlar, ish kitoblari va ko'nikmalar masalasiga aylanib borayotgani haqida dalillar mavjud: yuqori tartibli fikrlash va chuqurroq tushunish darajalari ma'no uchun o'qishdan voz kechmoqda; san'at yo'q bo'lib bormoqda" (5-bet). ²Odatda standartlashtirilgan testlar yordamida sinovdan o'tgan kognitiv funktsiyalarning tor diapazoni san'at tajribasi o'rgatadigan divergent fikrlashning keng doirasini o'z ichiga olmaydi (Wakeford, 2004). Gardner (1990) ta'kidlaganidek, faqat hozirgi davrda umumta'lim maktabi g'oyasi jamiyatning

¹ DAVID MAANZELLA: HISTORIEES OF ART

² Туланова, Д. Ж., & Гуломова, Н. Х. (2018). Технология и условия проведения дидактических игр в процессе преподавания черчения в вузе. In *Образование как фактор развития интеллектуально-нравственного потенциала личности и современного общества* (pp. 89-93).

maqsadi bo'lib, o'qituvchi o'quvchilarning yutuqlari uchun javobgar bo'ladi. Jamiyat standartlashtirilgan testlarni o'quvchining o'qishini to'g'ri hisobga olish sifatida ko'rar ekan, maktablar o'lchashni o'rgatadi. ³Bundan tashqari, ijodiy fikrlash amaliyotlari jarayonning tabiati tufayli kamayib qolish xavfi ostida. Ijodiy g'oyalar ko'pincha g'ayrioddiy va odatiy emas. Sternberg (2000) ta'kidlaganidek, "Ijodiy g'oyalar taklif etilganda, ular ko'pincha g'alati, foydasiz va hatto ahmoqona deb qaraladi va birdaniga rad etiladi. Ularni taklif qilgan shaxs ko'pincha shubha bilan, ehtimol hatto mensimaslik va masxara bilan qaraladi" (p. 85).⁴ Muvaffaqiyatli ijodkorlik o'qituvchisi o'quv dasturiga standartlashtirilgan sinov zarbalari hujumiga dosh berishga tayyor bo'lishi va jarayonning o'ziga xosligini himoya qilishi kerak. Beach (2007) yozgan: "Mutlaq javoblar yo'qligi sababli, noto'g'ri tuzilgan san'at sohasi o'z qadriyatlarini, shuningdek, qarama-qarshi qadriyatlarni, turli fikrlash usullarini, vizual ikonografiya va aloqa haqida va boshqalarni o'rganishni oshirish uchun boy intizomdir, jamiyat nima ekanligini anglash orqali hayotni boyitish

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. DAVID MAANZELLA: HISTORIEES OF ART
2. PAUL BANDY: ART CREATIVITY MATERIAL
3. Туланова, Д. Ж., & Гуломова, Н. Х. (2018). Технология и условия проведения дидактических игр в процессе преподавания черчения в вузе. In *Образование как фактор развития интеллектуально-нравственного потенциала личности и современного общества* (pp. 89-93).
4. Jabbarov, R. (2021). DEVELOPING STUDENTS' CREATIVE ABILITIES THROUGH TEACHING "LANDSCAPE COLOR PICTURE" IN HIGHER EDUCATION SYSTEM. *Конференции*, 1(1).
<https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.1088>

³. PAUL BANDY: ART CREATIVITY MATERIAL

⁴ Jabbarov, R. (2021). DEVELOPING STUDENTS' CREATIVE ABILITIES THROUGH TEACHING "LANDSCAPE COLOR PICTURE" IN HIGHER EDUCATION SYSTEM. *Конференции*, 1(1).
<https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.1088>